

பழந்தமிழர்களின் மருத்துவ மேலாண்மை
Clinical Management of Ancient Tamils

முனைவர் கி. கண்மணி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை,
பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. K. Kanmani, Assistant Professor of Tamil, Bishop Heber Collage, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-6786-8944>

DOI: 10.5281/zenodo.19677409

Abstract

Ancient Tamil medical knowledge constitutes a comprehensive and sophisticated medical system. All aspects, including physicians (vaithiyar), diagnostic and treatment methods, and medicines derived from natural herbs and minerals, are extensively detailed in classical Tamil Siddha medical texts. This system represents an exemplary lifestyle approach focused more on prevention than cure. The foundational principles of this preventive medicine are 'good conduct' (nalozhukkam), 'a disciplined dietary regimen', and 'a life in harmony with nature'. The Tamils believed that balance between the body, mind, and external environment is the hallmark of health. These principles are elucidated in Sangam literary works such as Kurunthogai and Natrinai; in the Eighteen Minor Works (Pathinen Keezhkanakku) like Naanmanikkadigai and Aasaarakkovai; and in specialised medical treatises such as Thirumoolar's Marunthu Nool, Agathiyar Soothiram, Bogar 300, and Pulippani Maruthuva Nool. These texts categorise food according to the criterion of it being 'medicine'. They emphasise the importance of tailoring food intake—its nature, timing, and method of consumption—along with proper sleeping habits, according to an individual's bodily constitution (Vatham, Pitham, Kapham), the season, and age. Thus, the medicine of the ancient Tamils was not merely an art of curing disease, but a holistic lifestyle philosophy integrated with the flow of nature. This article examines this ancient system of healthcare management.

Keywords: Thirukkural, Siddha Medicine, Traditional Medicine, Sanjeevi.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

பழந்தமிழர் மருத்துவ அறிவு என்பது ஒரு முழுமையான மற்றும் நுட்பமான மருத்துவ முறையாகும். மருத்துவர் (வைத்தியர்), நோய் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சை முறைகள், இயற்கை மூலிகைகள் மற்றும் கனிமங்களால் ஆன மருந்துகள் போன்ற அனைத்து அம்சங்களும் தொன்மையான தமிழ் சித்த மருத்துவ நூல்களில் விரிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இம்மருத்துவமானது நோயைக் குணப்படுத்துவதை விட தடுப்பதில் கவனம் கொண்ட ஒரு சிறந்த வாழ்வியல் அணுகுமுறையாகும். இந்தத் தடுப்பு மருத்துவத்தின் அடித்தளக் கோட்பாடுகளே 'நல்லொழுக்கம்', 'சீரான உணவுப் பழக்கம்', மற்றும் 'இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வு' ஆகும். உடல், மனம், புறச் சூழல் ஆகியவற்றின் சமநிலையே ஆரோக்கியத்தின் அடையாளம் என தமிழர்கள் கருதினர். இக்கொள்கைகள் சங்க இலக்கியங்களான குறுந்தொகை, நற்றிணை போன்றவற்றிலும், பதினெண் கீழ்க்கணக்கு

நூல்களான நான்மணிக்கடிகை, ஆசாரக்கோவை போன்றவற்றிலும், மருத்துவம் குறித்த சிறப்பு நூல்களான 'திருமூலர் தந்த மருத்துவ நூல்', 'அகத்தியர் சூத்திரம்' போகர் - 300, புலிப்பாணி மருத்துவநூல் போன்றவற்றிலும் விளக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நூல்கள் உணவை 'மருந்து' என்ற அளவுகோலில் வகைப்படுத்துகின்றன. ஒருவரின் உடல் தன்மை (வாதம், பித்தம், கபம்), பருவம், வயது ஆகியவற்றுக்கேற்ப உணவு, உணவு உட்கொள்ளும் நேரம் மற்றும் முறை, சரியான உறக்க வழக்கங்கள் ஆகியவற்றை வலியுறுத்துகின்றன. இவ்வாறு, பழந்தமிழரின் மருத்துவமானது வெறும் நோய் தீர்க்கும் கலை மட்டுமல்ல, இயற்கையின் ஓட்டத்தோடு ஒன்றிணைந்து வாழும் ஒரு பேரூடக வாழ்வியல் முறை ஆகும். இக்கட்டுரை பழங்கால மருத்துவ மேலாண்மையை பற்றி ஆய்வு செய்கின்றது.

குறிப்புச் சொற்கள்: திருக்குறள், சித்த மருத்துவம், பாரம்பரிய மருத்துவம், சஞ்சீவீ.

முன்னுரை

பண்டைய காலம் முதல் நம் முன்னோர்கள் இயற்கை மருத்துவத்தில் சிறந்து விளங்கினர். பதினெண் சித்தர்கள் மூலிகைகளை கொண்டு அனைத்து நோய்களுக்கும் மிகச் சிறப்பான மருத்துவத்தை செய்தனர் என்பதனை, நாம் அறிந்ததே, இந்திய மருத்துவ முறைகள் (Indian Medicines) என்பவை ஆயுர்வேதம், சித்த, யுனானி, மருத்துவ முறைகளைக் குறிக்கும். இவற்றுள் சித்த மருத்துவம். கி.பி ஐந்தாம் நூற்றாண்டுக்குப் பின்னர் சித்தர்களால் தனிப்பட்ட முறையில் அக்கறையுடன் வளர்க்கப்பட்டதால் அப்பெயர் பெற்றது. தமிழகத்தில் மட்டுமே வளர்ந்து வாழ்ந்து வருவதால் இது 'தமிழ் மருத்துவம்' என்றும் வழங்கப்படுகிறது. நம் மூதாதையர் அருவை மருத்துவத்தையும் கையாண்டனர் என்பதனை, காப்பியங்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. உணவே மருந்து, மருந்தே உணவு என்ற கொள்கையின்படி வாழ்ந்த நம் மக்கள் உணவுப் பொருள்களின் மருத்துவக் குணங்களையும் கண்டுள்ளனர். இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வு நடத்திய மூத்த குடியான தமிழர்களின் மருத்துவ முறைகளை மீட்டருவாக்கம் செய்வது தேவையான ஒன்றாகும். வேர், கிழங்கு இலை, பூ, காய், எனத் தாவரங்களோடு மட்டும் நம் முன்னோர்கள் தம் ஆய்வை நிறுத்திக் கொள்ளவில்லை. உயிரினங்களின் மருத்துவ குணங்களையும் ஆய்ந்திருக்கின்றனர். உலகில் பல்கிப் பெருகிவரும் மக்கள் தொகையினால் ஏற்படும் மனித குலத் தேவைகளும் அதிகமாகின்றது. அத்தேவைகளே அடிப்படைத் தேவைகளின் நிறைவு, சுகாதாரம், ஆகிய இரண்டாகப் பகுத்துக் காணமுடியும். இவற்றுள் அடிப்படை தேவைகள் என்பதை உணவும, உடை, உறையுள், ஆகியவற்றின் தன்னிறைவு என்று கொண்டால், சுகாதாரம் என்பது சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் போன்றவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைகின்றது. மனிதனின் நாகரிக வளர்ச்சிக்கேற்ப அவனது மருத்துவ அறிவும் வளர்ந்துள்ளது. மதம் சார்ந்த மூட நம்பிக்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு மருத்துவம் செய்த காலம் மாறி இன்று பல அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளின் உதவியோடு சிகிச்சைகள் செய்யப்படுகின்றன. அறிவியல் அடிப்படையிலான ஆங்கில மருந்துகளின் மூலப்பொருள் இயற்கை வளத்திலிருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன. எனவே இந்தியா போன்ற வளரும் நாடுகளில் மருத்துவப் பயன்பாடும், மருத்துவத் தொழில்நுட்பமும் இன்றியமையாததாகின்றன. இவ்வாறாக மருத்துவம் குறித்தும் உணவு உட்கொள்ளும் முறை, உணவின் அளவு, குழந்தை பேறு மற்றும் வளர்ப்பு முறைகள், நோயாளிகளின் ஆடை தூய்மை, நோயாளிகளை கவனிக்கும் முறை போன்றவற்றை பழந்தமிழர்கள் எவ்வாறு கையாண்டனர் என்பதனை இக்கட்டுரை ஆராய்கின்றது.

நோய்கள் ஏற்படக் காரணம்

சித்த மருத்துவத்தில் நோய்களுக்கு பல்வேறு மருந்துகளை பற்றி குறிப்பிடுவது போல், பல்வேறு நோய்களை புலப்படுத்தும் அறிகுறிகளையும் அவற்றின் இயல்புகளையும் சுருக்கி கூறி விளக்க வைக்கிறது. நோயின் மூல காரணத்தை கூட குறிப்பிடுகின்றன. 'நீர் கோவை' என்னும் நோயினை 'சளி பிடித்தவிட்டது என்று நாட்டுப்புறத்தில் கூறுவர். சளி நோய், நுரையீரல் கோளாற்றினால் வருவதாகும் சளி பிடித்ததோ! சளி பிடித்ததோ! இந்நோய்க்கு இதுவரை எந்த மருத்துவ முறையிலும் மருந்து கண்டுபிடிக்கவே இல்லை. இந்நோய் வந்தால் மூன்று நாள் கட்டாயமாக இருக்கும் என்று அகத்தியர் முதல் ஆங்கில மருத்துவர் வரை உறுதியாகக் கூறுகின்றனர். இருக்கும் மூன்று நாட்களிலும் இந்நோய் உண்டாகும் தொல்லை பொறுத்துக் கொள்ள இயலாததாகும். ஓயாத தும்மல், மூக்கில் நீர் ஒழுகல், இருமல், மண்டை வலி, காய்ச்சல், போன்ற தொல்லைகள் சளித் தொல்லையால் சங்கிலித் தொடர் போல் வருவனவாகும். எனவே தான், இதன் தொல்லையைச் 'சளி' என்னும் கிரகத்தின் கோளாறுக்கு ஒப்பிடுவர். ஒன்பது கிரகங்களில் சளி கிரகம் பிடித்து விட்டால் ஓயாத தொல்லைகள் அடுக்கடுக்காக வந்து அல்லல் படுத்தும். ஏழரை ஆண்டுகள் இதன் தொல்லை நீடிக்கும். எனவேதான் ஏழரை நாட்டுச் சனியன் பிடித்து விட்டதா? என்று கேட்பார்கள். அது போல், மூன்று நாட்கள் இருந்தாலும், சளி தொல்லை வந்துவிட்டால் ஏழரை நாட்டுச் சனியன் பிடித்தது போல் இருக்கும் என்பர். உயிர் சக்தி ஓட்டத்தின் சக்தியினை வெளி உறுப்புகளில் மற்ற காரணிகள் கலந்து பெறுகின்ற போதும், தாமதப்படுத்தும் போதும், பெற்ற உயிர் சக்தியைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளாத போதும், ஒன்றின் சக்தியை அதிகமாக எடுத்துக் கொள்ளும் போதும், சக்தியினை இழக்கும் போதும், இயற்கை சக்திகளுடன் உபந்து சக்திகளுடனும் பிரபஞ்ச சக்திகளுடனும் சமன்படுத்த இயலாத நிலையிலும், வம்சாவழியாலும், கோபம், விரக்தி, பொறாமையினாலும், உடம்பிற்கும், மனதிற்கும் ஒவ்வாத செயல்களாலும், பசி மற்றும் சரியான நேரத்திற்கு உணவு உட்கொள்ளப் படாததாலும், மன அழுத்தத்தினாலும், வேதிப்பொருள்கள் சார்ந்தும், கோடை, வெப்பம், குளிர், வறட்சி, போன்ற தன்மைகளாலும், முறையான பழக்க வழக்கங்கள் இல்லாததாலும் ஒழுக்கங்கள் இல்லாததாலும் பலவித நோய்கள் ஏற்படுகின்றன.

நோய்களுக்கான மருத்துவம் என்பதில், நோய் இன்னதெனக் கண்டறிதல், நோயாளியின் உடல் தன்மையை அறிதல், நோயின் தீவிரம் அறிதல், நோய்க்குரிய மருந்தினை அறிதல், மருந்தினை உட்கொள்ள வேண்டிய காலத்தை முறைப்படுத்துதல், பத்தியம் மேற்கொள்ளுதல், எனப் பல நிலைகளைப் பதினெண் கீழ்க்கணக்கு சுட்டுகிறது.

நோய் நாடி நோய்முதல் நாடி அது தணிக்கும்**வாய்நாடி வாய்ப்பச் செயல் (குறள் - 948)**

என்ற குரலில் முதலில் நோய் இன்னதென்பதை அறிந்து, நோயின் காரணம் எது என்பதை ஆராய்ந்து, அதனைத் தணிப்பதற்குரிய வழிகளைக் கண்டு, அந்த வழிகளையும் நோயாளியின் உடலுக்குப் பொருந்தும் வகையில் மேற்கொள்ள வேண்டும் என மருத்துவத்திற்கான, இலக்கணத்தை வகுக்கிறார் வள்ளுவர். குழந்தைகளுக்கு நோய் வந்தால் மிகுந்த துன்பத்தைக் கொடுக்கும். அதனால் பிணி வராமல் காக்க வலியுறுத்தப்பட்டது. குழவிகள் உற்ற பிணி இன்னா (இன்னா நாற்பது, பா. 35) என்பதில், குழந்தைகளுக்கு வரும் பிணியின் துன்பம் சுட்டப்படுகிறது அது போலவே குழந்தைகள் நோயில்லாமல் வாழ்வது இனிது என்பதை, குழவி பிணியின்றி வாழ்தல் இனிதே (இனியவை நாற்பது, பா. 12) என்ற அடிகள் காட்டுகின்றன.

மருத்துவர் கடமை

மருத்துவர் தெய்வத்திற்கு அடுத்தப்படியாக மக்களாற் போற்றப்படத் தக்கவர். அதற்குரிய கடமை உணர்வும், கண்ணியமும் உடையவர்களாக மருத்துவர் செயல்படுதல் வேண்டும் என்பதைப் பின்வரும் பாடல் விளக்குகிறது.

கருஞ்சிரங்கு வெண்தொழுநோய்.

கல் வளிகாயும்

பெருஞ்சிரங்கு பேர்வயிற்றுத்

தீயாருக்கு அருஞ்சிரமம்

ஆற்றி ஊண் ஈத்து அவை தீர்த்தார்

அரசராய்ப்

போற்றி ஊண் உண்பார் புரந்து. (ஏலாதி, பா. 57)

கருஞ்சிரங்கு, வெண்தொழுநோய், கல்லடைடைப்பு, வாதம், வயிற்றுத்தீ, பெருஞ்சிரங்கு, முதலிய பெருநோயாளர்களுக்குச் சத்துணவு அளித்தும், மருத்துவம் செய்தும், அவர்களது நோய் போக்க வேண்டியது மருத்துவர் கடமையாகும். இக்கடமையை நிறைவேற்றுவோர் உலகில் அரசராகப் போற்றப்படுவார் என்கிறார் கணிமேதாவிடார்.

தனஞ்செயன் காற்றினை மையமாகக் கொண்டு, அக்காற்றானது ஒன்பது வாயுக்களோடும் ஒத்திராமல் மாறுபட்டு இயங்கினால் பலவகையான நோய்கள் உண்டாகும். அதாவது வேனல் கட்டி, சொரி, சிரங்கு, தொழு நோயாகிய குட்டம், உடல் வீக்கம், இரத்த சோகை, பல வகையான கால் வீக்கம், வாதக்கால், கூன் முதுகு, போன்ற நோய்கள் ஏற்பட்டு உடலை வருத்தும். இதனை திருமூலர், “வீங்கும் கழலை சிரங்கோடு குட்டமும் வியாதிகள் சோகை பலவாதாய்” (திருமந்திரம், பா. 655) என்று திருமூலர் விளக்குகிறார்.

நோயில்லா நெறியைக் கூறும் பழமொழிகள்

உடலை நோய் வருமுன் காத்தலே நோயில்லா நெறியாகும். 'Prevention is Better than Cure' என்னும் ஆங்கில மருத்துவ பழமொழி நோயில்லா நெறியினை வலியுறுத்தும். உடலும் உள்ளமும், வாழும் சூழலும் தூய்மையாக இருப்பின் எவ்வித நோயும் மனிதனைப் பிடிக்காது. நோய்த் தடுப்பு என்பது தற்கால மருத்துவத்தில் ஒரு பிரிவாகக் கற்பிக்கப்படுகின்றது. ஆனால் நாம் உட்கொள்ளும் உணவிலிருந்து வரும் கழிவுகளை அவ்வபோது அகற்றாவிடில் மலச்சிக்கல் உண்டாகி நரம்புகள் வலிமை இழக்கும். எனவே, கழிவுகளை உள்ளடக்கக் கூடாது. இன்று உலகெங்கும் பரவலாகப் பரவி வரும் நரம்புத்தளர்ச்சி நோய்க்கு மலச்சிக்கலே மூல காரணம். அமெரிக்காவிலும், சோவியத் நாட்டிலும், உள்ள மருத்துவர்கள் மலச்சிக்கலை நீக்கியதன் மூலமே நரம்புத் தளர்ச்சியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் 100க்கு 30 பேர் குணமடைந்ததாகத் தெரிகின்றது. எனவே இப்பழமொழி கூறுவதுபோல், நாள்தோறும் இருமுறையாகிலும் மலக்குடலைத் தூய்மை செய்வதன் மூலம் பல நோய்கள் வராமல் தடுக்கலாம்.

'அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் விஷமாகும்' என்பது அமிர்தமான பழமொழி ஆகும். நரை, திரையை ஒழித்து நீடிய நல்வாழ்வை நல்கும் அமிர்தத்திற்கே கட்டுப்பாட்டினை விதிக்கும் இப்பழமொழி. காதல் இன்பத்திற்கும் பொருந்தும். விந்து சக்தி அதிகமாக வெளியேறும்போது, நரம்புத் தளர்ச்சி போன்ற நோய்கள் ஏற்படும். அதனால் தான் 'விந்து விட்டவன் நொந்து கெட்டான்' என்னும் பழமொழியும் தோன்றியது போலும், விந்துச் சக்தியை எவ்வளவுக் கெவ்வளவு கட்டுப்படுத்துகின்றோமோ அவ்வளவுக்குப் பல தீவிர நோய்கள் வராமல் தடுக்கலாம். எனவேதான் காதல் இன்பத்திற்கு வரையறை வகுக்க 'மாதம் இரண்டு' என்ற குடும்பநலத்திட்டம் வகுத்தவர் பாமர மக்கள். அதுவே பழமொழியாகிவிட்டது.

நடைமுறையில் இதனைப் பின்பற்றுவது பெரிதும் இயலாது எனினும், நோய் வாராது நல்வாழ்வு வாழ விரும்புவர்க்கு வழிகாட்டும் பழமொழியாக உள்ளது.

ஆற்று நீர் வாதம் போக்கும், அருவி நீர் பித்தம் போக்கும், சோற்று நீர் இரண்டையும் போக்கும், இப்பழமொழியின் மூலம் நம் முன்னோர்களின் இயற்கை மருத்துவ அறிவு புலனாகின்றது. ஆற்று நீரிலும் அருவி நீரிலும் உயர்ந்த தாது பொருட்களும் மூலிகை சத்துக்களும் நிறைந்து காணப்படும். தாமிரபரணி, வைகை, காவிரி, கங்கை நதிகளில் நீராடினால் சில வகை நோய்கள் தீரும் என்பது சமய நம்பிக்கை மட்டும் நிறைவேறுவது இல்லை. சிறந்த மருத்துவ பயணம் அதனால் விளைகின்றது என்பது இப்பழமொழி மூலம் தெளிவாகின்றது. நரம்புக் கோளாறுகள், வாதநோய் காரணமாக வரக்கூடியவை. இவற்றுக்கு ஆற்று நீரில் குளிப்பது நன்மை தரும். பித்தம் தொடர்பாக வருபவை மூளைக் கோளாறு முதலியன. பித்தம் தொடர்பாக வரும் நோய்களைப் போக்க அருவி நீரிலும் குளிப்பது நல்லது. ஆலும், வேலும், திருக்குறளும் நாலடியாரும் போல் இணை பிரியாது நம்மை அளிக்கின்றன என்பதனை இப்பழமொழி உறுதிப்படுத்துகின்றன.

உண்ணும் உணவு மட்டுமல்ல, உண்ணும் முறையும் உடல் நலத்தோடு தொடர்புடையது என்கிறது கீழ்க்கணக்கை.

கிடந்துண்ணார் நின்றுண்ணார் வெள்ளிடையும் உண்ணார்

சிறந்து மிகவுண்ணார் கட்டில்மேல் உண்ணார்

இறந்தொன்றுத் தின்னற்க நின்று (ஆசாரக்கோவை, பா. 23)

என்பதில் படுத்துக்கொண்டு நின்று கொண்டும், திறந்த வெளியிலும் உண்ணுதல் கூடாது. விரும்பி அதிகமாகவும் உண்ணுதல் கூடாது. கட்டிலில் அமர்ந்தபடி உண்ணுதல் கூடாது என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

உணவு பழக்கம்

எதிலும் வரையறை அவசியமாகின்றது. வரையறையை மீறும் போதே இடையூறுகளும் ஏற்பட தொடங்குகின்றன. உணவு பழக்கத்திலும் இத்தகைய வரையறை தேவை. வள்ளுவரும் “இழிவறிந்துண்பான் கண் நோய்” (946) என்றார். கொல்லாமை, புலாலுண்ணாமை, பற்றி அறநூல்கள் அடிக்கடி உபதேசம் செய்வதைக் காணலாம். அவ்வழியில் ஏலாதியும் இன்னும் ஒருபடி சென்று “புலால் மயங்கான்” (சிறுபஞ்சமூலம், பா. 80) என்ற தொடரை கையாண்டுள்ளது. புலால் உண்பதே பாவம் என்றிருக்கக்க புலாலைப் பேராசை கொண்டு அளவுக்கதிகமாக உண்டு களிக்கும் “புலால் மயங்கான்” என்ற நிலையைக் கண்டிக்கிறது. ஒருவன் அளவுக்கு அதிகமாக மாமிச உணவை உட்கொள்வதால் பலவித நோய்களுக்கு ஆளாக நேரிடுகிறது. எனவே, உணவுப் பழக்கத்தை அளவோடு கைகொள்ள வேண்டும் என்ற போதனை இங்கு மருத்துவ நல வழிகாட்டியாக அமைகின்றது.

உணவின் அளவு

உண்ணும் உணவின் அளவு பல இடங்களில் வலியுறுத்தப்படுகிறது. நாளை காத்து, வேண்டிய அளவு மட்டும் உணவு உண்பவனுக்கு நோய்கள் வருவதில்லை என்கிறது சிறுபஞ்சமூலம், காத்துண்பான் காணான் பிணி (சிறுபஞ்சமூலம், பா. 84) என்கிறார் காரியாசான். அதேபோல உண்ட உணவானது நன்கு செரித்து, நன்றாக பசியெடுத்த பின்னரே முறைப்படி உணவை உட்கொள்ள வேண்டும் என்பதை,

அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து மாறு அல்ல

துய்க்க துவரப் பசித்து (குறள் - 944)

என்கிறார் திருவள்ளுவர்.

பார்வை குறைபாடை நீக்க பதார்த்த குண விளக்கம் நூல் விளக்குவதாவது விரால் மீனின் குடற் பகுதியினை எடுத்து, அதனுடன் அதே எடையுள்ள பசு வெண்ணையை சேர்த்து அதனை வெண்கலப் பாத்திரத்தால் இழைத்துப் பிறகு வழித்து எடுத்து ஒரு சிமிழில் அடைத்துக் கொள்வார். இந்த மையில் ஒரு சிறிய பயிர் அளவு எடுத்துக் கண்ணில் தடவி வரக் கண்ணில் ஏற்படும் படலம், குந்தம், நாகப்படலம், கழலை, ஆணி பூ, இவைகள் குணமாகும் என்று சித்தர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். இம்மருந்து அமிர்த சஞ்சீவி எனப்படும்.

நலமுடன் வரால் மீன் இரைக் குடல் தன்னை நன்னிரை ஆ வெண்ணையதனை நன்மையாம் மதுரைக்கலந்த தனிலமைத்து நல்முறிச் செம்பதாவிழைந்துப் பெலமுடன் விழித்துச் சிமிழ் தனிலடைத்துப் பேணிநீமை தனைக் குறித்துப் பிரியமாய்ச் சிறிய பயறள வெழுதிப் பிணியாளர் கண்ணினை விரித்து வலமதாய் நீயும் மதிமுகம் நோக்கி வரிசையாய்ப் பாக்குமப் பொழுதில்-வசைகெடவந்த படலமுங் குந்தம் மருவியதாக மாம்படலம் குலமதாங் கழலை ஆணிப் பூமுதவாய்க் குடியொடுங் கடிக்கை நாலாறில் குணமுள வமிர்தாஞ் சீவியெனும் பேர்கூறினர் மலை முலிதெரிந்தே (சித்தவைத்திய பதார்த்தகுண விளக்கம் : மூலவர்க்கம், 155)

என்ற பாடல் விரால் மீன் மையின் குணங்களை விவரிக்கின்றது. இதேபோன்று உத்திரப்பிரதேச மாநில தேவிபட்டான் பகுதியை சேர்ந்த மக்கள் விரால் மீனிலிருந்து எண்ணெய் தயாரித்து கண் சார்ந்த பிரச்சினைகளுக்கு மருந்தாக பயன்படுத்துவர் (பிரகாஷ்) டார்ஜிலிங் மலைவாழ் பழங்குடியினர் விரால் மீன் பித்தப்பையினை மலேரியா நோய்க்கு மருந்தாகப் பயன்படுத்துகின்றனர். அந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர் தினமும் இரண்டு வேளை விரால் மீன் பித்தப்பையினைச் சாப்பிடுகின்றனர்.

அறுவை மருத்துவம்

மனித குலத்துக்கு முதல் மருத்துவர், கூர்க்கத்திகளால் அறுவை சிகிச்சை செய்தவர்கள். நாம் உண்ணும் உணவு, நம் உடலைப் பேணும் முறையுமே நம் உடல் நலத்துக்கு அடிப்படையானவை. இந்தியா வெப்பமான நாடு, எனவே தினமும் குளிப்பது, நம் சுகாதாரத்திற்கு அவசியம். நம் புறத் தோற்றம் பளிச்சென்று இருக்கவும் அன்றாடக் குளியல் உதவுகிறது. உலகம் முழுவதும் பல சமுதாயங்களில் நாவிதர்கள் முடி வெட்டும் கலைஞர்களாகவும் அறுவை சிகிச்சை செய்ய வல்ல மருத்துவர்களாகவும் விளங்கினர். மருத்துவம் முழுமையான அறிவியலாக மலரும் முன்னர் நாவிதர்களே மனிதர்களுக்கு முதல் மருத்துவர்கள்.

பண்டையத் தமிழர்கள் அறுவை மருத்துவம் செய்ததைப் பதிற்றுப்பத்து கூறுகிறது. சிச்சிலிப் பறவை மீனைப் பிடிக்கத் தன் கூர்மையான அலகை நீருக்குள் விட்டு மேலே எடுக்கும். அதைப்போல வீரர்களின் மார்பில் கிழிந்த புண்ணைத் தைக்கும் ஊசி கீழே சென்று மேலே இழுக்கப்பட்டதை,

மீன்றேர் கொட்பிற் பனிக்கயம் மூழ்கிச்

சிரல் பெயர்ந் தன்ன நெடுவள்ளூசி

நெடுவசி பரந்த வடுவாழ் மார்பு (பதிற்றுப்பத்து, பா. 42)

என்னும் பதிற்றுப்பத்துப் பாடல் அடிகள் எடுத்துரைக்கின்றன.

மருத்துவர் கடைபிடிக்க வேண்டிய முறைகள்

மருத்துவர் நோயின் தன்மையை அறிந்த பிறகும், நோயாளியை அணுகும் முறைகள் பலமாக உள்ளன. நோயாளிகளுக்கும் மன வருத்தம் ஏற்படும் விதத்தில் நடக்கக்கூடாது. நம்பிக்கை தரும் வார்த்தைகளைப் பேசி அவர்களை மனம் மலரச் செய்த பின்னர் சிகிச்சை

அளிக்க வேண்டும். கோபத்துடனும், உணர்ச்சிவசப்படும், நோயாளிகளுக்குச் சிகிச்சை அளிக்கக்கூடாது. மதப் பிரிவுகளையும், பிரச்சனைகளையும் நோயாளிகளுடன் கலந்துரையாடக் கூடாது. மற்ற வைத்திய முறைகளையும் மற்றும் மருத்துவர்களையும் குறை கூறுவதை தவிர்ந்து நல்ல எண்ணத்துடன் மனித நேய சேவையுடன் நல்ல நண்பர்களாய் குடும்ப உணர்வுடன் நோயாளியிடம் பழகி நோயைக் குணப்படுத்த வேண்டும். இப்படிப்பட்ட ஒரு மருத்துவர் மிகுந்த கனிவுடன் தரக்கூடிய மருந்து நிச்சயம் நோயாளியின் நோயினை குணப்படுத்தும்.

சில இடங்களில் நாடி பரிசோதனை செய்வார். நமது முன்னோர்கள். உடலில் நோயின் தன்மையையும் ஆரோக்கியத்தையும் அறிவதற்கு முன்னங்கைகளில் மணிக்கட்டு கீழே குருதி நாளத்தின் மேல் ஒரு சென்டி மீட்டர் தள்ளி தங்கள் மூன்று விரல்களால் மெதுவாக அழுத்தி நோய்களையும் உடலின் தன்மையையும் அறிய பயன்படுத்திய முறையே நாடி பரிசோதனை ஆகும். அலோபதியில் இருதய நாடி மட்டுமே பார்க்கப்படுவதாகவும் சித்த, ஆயுர்வேத, முறைகளில் வாத, பித்த, கப, நாடிகள் பார்க்கப்படுவதாகவும் 12 உறுப்புகளின் தன்மையையும் நாடியின் மூலம் அறியலாம் என்று மருந்தில்லா மருத்துவம் என்ற நூலின் மருத்துவர் அப்துல் நாசர் கூறகின்றார்.

மணிகண்டினை தவிர்ந்து மீதமுள்ள 10 இடங்களான குதிங்கால் சந்து, சாமியம், உந்தி, மார்பு, காது, கண்டம், நாசி,புருவம், உச்சி, கரம் போன்ற இடங்களில் நாடி பார்க்கப்படுகின்றது. இதன் மூலமாக இருதயம் உறை, சிறுகுடல், மூவெப்பக்குழி, இரைப்பை, மண்ணீரல், நுரையீரல், பெருங்குடல், சிறுநீரகம், சிறுநீரகப்பை, பித்தப்பை, மற்றும் கல்லீரல் போன்ற உறுப்புகளின் தன்மையையும் அவற்றின் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளையும் அறியலாம் என்று கூறப்படுகின்றது.

நோயைக் கண்டறிந்து நோய் வந்த காரணத்தைக் கண்டறிந்து நோயை தீர்த்து வைக்க வேண்டிய பணி மருத்துவருடையது என்று கூறிய வள்ளுவர் அடுத்த குறளில் நோய் தீர்த்து வைக்க வேண்டிய மருத்துவரின் வேலை என்ன என்பதையும் மிகத் தெளிவாக தெரிவித்துள்ளார்.

உற்றான் அளவும் பிணியளவும் காலமும்

கற்றான் கருதிச் செயல். (குறள் - 949)

என்று உரைக்கிறார் வள்ளுவர். நோயாளியின் வயது, தேகபலம் முதலிய அளவுகளையும் நோயின் வலிமையையும் அப்போதுள்ள கால நிலைமையும் தீர எண்ணிப் பார்த்து தக்கது செய்ய வேண்டியது தொழில் கற்ற வைத்தியனுடைய வேலை. (இராமலிங்கம் பிள்ளை உரை, பக். 193)

முடிவுரை

உலகமொழிகளில் மிகப் பழமையானது தமிழ்மொழி: தமிழ் மருத்துவ முறையும் அத்தகைத்தே, மருத்துவ முறையைத் தோற்றுவித்தவர்கள் சித்தர்கள் எனப்படுவர். ஆகையால் இம்மருத்துவத்திற்குச் சித்த மருத்துவமென்று பெயர் அமையலாயிற்று. அச்சான்றோர்கள் தரம் கண்ட உண்மைகளையும் மருத்துவ நுணுக்கங்களையும், மருந்து சரங்குகளின் குணம் முதலானவைகளையும், மாணவர்கள் பலரை ஏற்று ஓதியும் ஓதுவித்தும் பற்பல ஏடுகளில் பதிவு செய்தும் உலகோருக்கு உதவி செய்து தம் மருத்துவ முறைகளைப் பரப்பி வந்தார்கள். காலப்போக்கில் சிறிது சிறிதாய் இயற்கையின் நிலநடுக்கம், கடற்கோள், போன்ற சீற்றம் காரணமாகவும், வெளிநாட்டார் படையெடுப்பு, தாக்குதலாலும், பல ஏடுகள் அழிந்தவை போக மிகுந்தவைகளில் சில மேலைநாட்டு நூல் நிலையங்களுக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டன என

கூறப்படுகின்றது. இன்னும் எஞ்சி யுள்ள ஏடுகளாலும், அம்மருத்துவகலையைத் தொன்றுத்தொட்டுக் கையாண்டு வரும் மருத்துவர்கள் வாயிலாகவும், பல நூற்றாண்டுகளாக அதன் அடிப்படை உண்மை, தனித்தன்மை காரணமாகவும் சித்த மருத்துவம் அழியாது நிலை பெற்றிருக்கிறது. நோயை கண்டறிந்து நோய் வந்த காரணத்தையும் அறிந்து கொண்டு நல்ல ஒரு வைத்தியரிடம் மருந்து பெற்றுக் கொண்டால் நோய் தீர்ந்துவிடும் என்று நோயாளிக்கு அறிவுரை கூறிய திருவள்ளுவரின் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் ஆழ்ந்த நுண்ணறிவு கொண்ட பொருள் உள்ளதை நாம் அறிகிறோம், இவ்வாறாக பாதுகாக்கப்பட்ட நம் சித்த மருத்துவத்தை நாமும் பாதுகாத்து நோயில்லாத வாழ்வை வாழ்வோம்.

குறிப்புகள்

- [1] க.ப. அறவாணன். புதிய பார்வையில் பதினெண் கீழ்க்கணக்கு, சிறுபஞ்சமூலம். தமிழ்த் தோட்டம், சென்னை.
- [2] க. ப. அறவாணன். புதிய பார்வையில் பதினெண் கீழ்க்கணக்கு, இன்னா நாற்பது, இனியவை நாற்பது, முதுமொழிக் காட்சி. தமிழ்த்தோட்டம், சென்னை.
- [3] க. ப. அறவாணன். புதிய பார்வையில் பதினெண் கீழ்க்கணக்கு, ஏலாதி. தமிழ்த்தோட்டம், சென்னை.
- [4] பேராசிரியர் Dr. F. A. அப்துல்நாசர். டாக்டர் அப்துல்ஸ் மருந்தில்லா மருத்துவம். சாரூ பிரபா பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை, 2010.
- [5] கண்ணுசாமி பிள்ளை, சி. சித்தவைத்திய பதார்த்தகுண விளக்கம் : மூலவர்க்கம். திருமகள் விலாச அச்சு நிலையம், சென்னை, 1941.
- [6] முனைவர் இரா. மகிழேந்தி. சங்க இலக்கிய உரைவேபாட்டுக் களஞ்சியம், பதிற்றுப்பத்து. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை.
- [7] முனைவர் தி .மகாலட்சுமி. திருமந்திரம் காட்டும் வாழ்வியல் நெறிகள். உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.
- [8] திருமதி. மா. மஞ்சளா. "திருமந்திரத்தில் இயற்கை சார் பதிவுகள்." தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ், E-ISSN: 2581-7140, தொகுதி - 6, இதழ் - 2, சனவரி 2024.
- [9] புலவர் கருப்பூர் மு. அண்ணாமலை. திருவாசகம். குமரன் பதிப்பகம், சென்னை.
- [10] ப. கலை அருணா. "பல மொழிகள் கூறும் மருத்துவம்." தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ், E-ISSN: 2581-7140, தொகுதி 1, இதழ் 1, ஜனவரி 2019.
- [11] டாக்டர். பெ. கிருஷ்ணன். திருக்குறள் தெளிவுரை. பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை.
- [12] பி.ரா.நடராசன். திருமந்திரம் (தொகுதி 1, 2). திருமகள் நிலையம், சென்னை, 2018.
- [13] நாமக்கல் கவிஞர் ராமலிங்கம் பிள்ளை. திருக்குறள் மூலமும் உரையும். நேஷனல் புக் ட்ரஸ்ட், இந்தியா, 2020.
- [14] பிரகாஷ், யாதவ், டி .கே .“உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் தேவிபாதன் பிரிவின் ஸ்நாம்னியோட்ஸ் விலங்கினங்களில் மருத்துவ-எத்னோசூலாஜிக்கல் ஆய்வுகள்.” இந்தியா இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் சூலாஜி அண்ட் அப்ளைட் பயோசயன்ஸ், 2020, தொகுதி 5, இதழ் 5, பக் .222-227.
- [15] சோனி, சி.; டாவா, பி.; ரூஜாஸ், வை.; யுவராஜ், ஜி .“மேற்கு வங்காள மாநிலம் டார்ஜிலிங் மலைப்பகுதி குடியிருப்பாளர்களிடையேயான எத்னோசூலாஜிக்கல்

நடைமுறைகள்.” உத்தரப் பிரதேச ஜர்னல் ஆஃப் சூலாஜி, 2020, தொகுதி 41, இதழ் 14, பக் .9–18.

References

- [1] Ka. Pa. Aravanan. *Puthiya Parvaiyil Pathinen Keelkanakku: Sirupanchamoolam*. Tamilth Thottam, Chennai.
- [2] Ka. Pa. Aravanan. *Puthiya Parvaiyil Pathinen Keelkanakku: Inna Naarpathu, Iniyavai Naarpathu, Muthumozhi Kaatchi*. Tamilth Thottam, Chennai.
- [3] Ka. Pa. Aravanan. *Puthiya Parvaiyil Pathinen Keelkanakku: Elathi*. Tamilth Thottam, Chennai.
- [4] Perasiriyar Dr. F. A. Abdunaser. *Doctor Abduls Marundhilla Maruthuvam*. Charu Prabha Publications, Chennai, 2010.
- [5] Kannusamy Pillai, C. *Siddha Vaidhiya Pathartha Guna Vilakkam: Moolavargam*. Thirumagal Vilasa Achu Nilayam, Chennai, 1941.
- [6] Dr. Raa. Magizhendi. *Sanga Ilakkiya Uraivepaattu Kalanchiyam: Pathitruvathu*. New Century Book House, Chennai.
- [7] Dr. D. Mahalakshmi. *Thirumandhiram Kattum Vaazhviyal Nerigal*. Ulaga Thamizharaaychi Niruvanam, Chennai.
- [8] Manjula, Ma. “Thirumandhirathil Iyarkai Saar Pathivugal.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, E-ISSN: 2581-7140, Vol. 6, Issue. 2, January 2024.
- [9] Pulavar Karuppur Mu. Annamalai. *Thiruvaasagam*. Kumaran Pathippagam, Chennai.
- [10] Kala Aruna, Pa. “Pala Mozhigal Koorum Maruthuvam.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, E-ISSN: 2581-7140, Vol. 1, Issue. 1, January 2019.
- [11] Dr. Pe. Krishnan. *Thirukkural Thelivurai*. Paavai Publications, Chennai.
- [12] Bi. Raa. Natarasan. *Thirumandhiram* (Vols. 1–2). Thirumagal Nilayam, Chennai, 2018.
- [13] Namakkal Kavignar Ramalingam Pillai. *Thirukkural Moolamum Uraiyum*. National Book Trust, India, 2020.
- [14] Prakash, Yadav, D.K. “Medico-ethnozoological Studies on Snamniotes Fauna of Devipatan Division of Uttar Pradesh.” *India International Journal of Zoology and Applied Bioscience*, 2020;5(5):222-227.
- [16] Soni C. Dawa B, Rujas, Y., Yuvraj, G. “Ethnozoological Practices among the Inhabitants of Darjeeling Hills of West Bengal.” *Uttar Pradesh Journal of Zoology*, 2020; 41(14): 9-18.75.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.